

BULUTLI TEXNOLOGIYA ULARNI AFZALIKLARI

Pulatova Venera Zokir qizi

**Shahrisabz davlat pedagogika instituti
marematika va informatika yo'nalishi talabasi**

O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li

**Shahrisabz davlat pedagogika instituti
Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14998218>**

Annotatsiya: Bulutli texnologiyalar so'nggi yillarda IT sohasida inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqardi. Ular foydalanuvchilarga ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash va tarmoqlar orqali ularga kirish imkoniyatini taqdim etadi. Ushbu maqolada bulutli texnologiyalarning asosiy turlari, ularning afzalliklari va biznes jarayonlarini optimallashtirishdagi roli tahlil qilinadi. Shuningdek, xavfsizlik, ma'lumotlarni himoya qilish va bulutli xizmatlarni tanlashda e'tibor berilishi kerak bo'lgan omillar muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: Bulutli hisoblash, resurslar samaradorligi, ma'lumotlarni saqlash, masofaviy ish, ma'lumot xavfsizligi, skalabilite, tezkor o'zgarishlar.

Абстракт. Облачные технологии произвели революцию в IT-секторе в последние годы, предоставляя пользователям возможность хранить, обрабатывать и получать доступ к данным через сети. В этой статье анализируются основные типы облачных технологий, их преимущества и роль в оптимизации бизнеспроцессов. Кроме того, обсуждаются факторы, которые следует учитывать при выборе облачных сервисов, включая безопасность и защиту данных.

Ключ слова: Облачные вычисления, эффективность использования ресурсов, хранение данных, удаленная работа, информационная безопасность, масштабируемость, быстрые изменения.

Abstract. Cloud technologies have revolutionized the IT sector in recent years, providing users with the ability to store, process, and access data over networks. This article analyzes the main types of cloud technologies, their advantages, and their role in optimizing business processes. Additionally, it discusses factors to consider when selecting cloud services, including security and data protection.

Keywords: Cloud computing, resource efficiency, data storage, remote work, data security, scalability, rapid change.

Bulutli texnologiyalar so'nggi yillarda axborot texnologiyalari sohasida inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqardi. Ular foydalanuvchilarga ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash va tarmoqlar orqali ularga kirish imkoniyatini taqdim etadi. Ushbu maqolada bulutli texnologiyalarning asosiy turlari, ularning afzalliklari va biznes jarayonlarini optimallashtirishdagi roli tahlil qilinadi. Bulutli texnologiyalar asosan uchta asosiy modelga bo'linadi. Foydalanuvchilarga virtualizatsiya qilingan kompyuter resurslari, masalan, serverlar, saqlash joylari va tarmoqlar taqdim etiladi.

Dasturchilar uchun dasturiy ta'minot yaratish va ishga tushirish uchun zarur bo'lgan platformalar taqdim etiladi. Foydalanuvchilarga tayyor dasturiy ta'minotlar, masalan, elektron pochta, ofis dasturlari va boshqalar onlayn tarzda taqdim etiladi.

Bulutli texnologiyalar quyidagi afzalliklarni taqdim etadi. Resurslarni talabga binoan oshirish yoki kamaytirish imkoniyati. Foydalanuvchilar faqat foydalanilgan resurslar uchun to'laydilar, bu esa xarajatlarni kamaytiradi. Yangi xizmatlarni tezda ishga tushirish va bozorga chiqarish imkoniyati.

Ma'lumotlarni saqlash va himoya qilish uchun ilg'or xavfsizlik choralari. Bulut texnologiyasi bu ommabop texnologiya bo'lib, unda foydalanuvchilar Internet-platformada IT-resurslarda ma'lumot kiritish yoki olish uchun ishlatadilar. Bu texnologiya ma'lumotlar va resurslarni onlayn-serverda saqlaydigan va foydalanuvchi to'g'ridan-to'g'ri kompyuterning qattiq diskida saqlash o'rniga xavfsiz foydalanish uchun ishlatiladi. Bulutli texnologiyalarining yana bir yaxshi tarafi bu online serverlardan dunyoning xohlagan nuqtasida turib ma'lumotlarni kiritish yoki qabul qilish mumkin. Bulutli texnologiyalarning turli xil xizmatlari mavjud bo'lib, ular juda mashhur va bugungi kunda dunyoda keng qo'llanilayotgan katta hajmdagi saqlash va uni zaxiralash, dasturlarni sinash va texnik xizmat ko'rsatish, ma'lumotlarni tahlil qilish va kerakli dasturlarni yetkazib berish mumkin.

Bulutli dasturlar texnologiyasi – bu Internetga asoslangan platforma, bu resurslar serverdan mijozga tarmoqlar kanallari orqali ma'lumot yetkazadi. Shu sababli, texnologiya yorug'lik tezligida yangilanayotgan hozirgi dunyoda qaysi texnologiyaga o'tish kerakligini va texnologiyadan to'g'ri foydalanishni bilish juda muhimdir. Shunday qilib, bulutli texnologiyalarning mashhurligi va internetning salbiy ta'siriga qaramay, u eng tezkor texnologiya bo'lib qoladi va u bugungi bozorning so'nggi tendentsiyasiga aylandi. Demak, undan foydalanishning maqsadi butun dunyo bo'ylab xaridorlarni bir-biriga bog'lash orqali resurslarni diversifikatsiya qilish va o'z vaqtida kerakli resurslardan foydalangan holda ushbu sohadagi mijozlarini saqlab qolish orqali biznes foydalanuvchilariga o'z bozorlarini kengaytirishga imkon berishdir. Mening fikrimcha, hamma bulutli dasturlarni nima uchun ishlatadi, bu bizga har qanday hajmdagi fayllarni zaxira qilishning eng zo'r tizimini taqdim etadi. Axborot texnologiyalari mutaxassislari uchun bu dunyodagi istalgan joydan resurslarga kirish va ishlash imkoniyatiga ega bo'lgan so'nggi texnologiya tendentsiyasining ulkan o'sishi bo'ldi va mijozlar bilan ishlash va ishlashni yanada moslashuvchan qildi. Bulutli texnologiyalar – bu internet-foydalanuvchiga internet-xizmat sifatida kompyuter resurslari taqdim etiladigan ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalari. Bulut so'zi bu erda barcha texnik tafsilotlarni yashiradigan murakkab infratuzilmani ifodalovchi metafora sifatida mavjud. Bulutli hisoblash, shuningdek, "bulutli hisoblash" atamasi ham qo'llaniladi. Ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyasidir, unda foydalanuvchiga internet xizmati sifatida kompyuter resurslari va imkoniyatlari taqdim etiladi. Foydalanuvchi o'z ma'lumotlariga kirish huquqiga ega, ammo uni boshqarolmaydi va infratuzilma, operatsion tizim va o'zi ishlayotgan dasturiy ta'minot haqida qayg'ur-masligi kerak. matlarni taqdim etuvchi turli xil tushunchalarni o'z ichiga olgan bitta katta tushunchadir. Masalan, dasturiy ta'minot, infratuzilma, platforma, ma'lumotlar, ish joyi va boshqalar. Ikkinchidan xizmatga ayniqsa murakkab hisob-kitoblarni bajarish yoki ma'lumotlar qatorini saqlash buyurilganida, "kommunal hisoblash" Uchinchidan, bu kollektiv (tarqatilgan) hisoblash (gridcomputing).

Amalda, ushbu barcha turdagi hisob-kitoblar orasidagi chegaralar etarlicha loyqa. Biroq, bulutli hisoblashning kelajagi yordamchi va tarqatilgan tizimlarga qaraganda ancha katta. Bulutli ma'lumotlarni saqlash – onlayn saqlash modeli, unda ma'lumotlar tarmoqda tarqatilgan ko'plab serverlarda saqlanadi va mijozlar, asosan uchinchi tomon tomonidan foydalanish uchun taqdim etiladi. O'zining maxsus serverlarida ma'lumotlarni saqlash uchun ushbu maqsadlar uchun maxsus sotib olingan yoki ijaraga olingan modeldan farqli o'laroq, serverlar soni yoki har qanday ichki tuzilishi umuman mijozga ko'rinmaydi. Ma'lumotlar mijoz nuqtai nazaridan bitta yirik virtual serverni ifoda etadigan bulut deb nomlangan holda saqlanadi va qayta ishlanadi. Jismoniy jihatdan, bunday serverlar bir-biridan uzoqroq, turli qit'alar joylashgan joyga qadar joylashgan bo'lishi mumkin. "Bulut" nima ekanligini tushunish uchun ushbu sonning tarixidan boshlash kerak.

Yangi texnologiyalarni tezda joriy etish va sinovdan o'tkazish imkoniyati. Bulutli xizmatlarni tanlashda xavfsizlik va ma'lumotlarni himoya qilish muhim omillardir. Foydalanuvchilar xizmat provayderining xavfsizlik siyosati, ma'lumotlarni shifrlash va zaxira nusxalarini yaratish kabi choralarga e'tibor berishlari kerak.

Xulosa qilib aytishim kerakki bulutli texnologiyalar zamonaviy biznesning ajralmas qismiga aylangan. Ularning afzalliklari va imkoniyatlari biznes jarayonlarini samarali va tejamkor tarzda boshqarishga yordam beradi. Shu bilan birga xavfsizlik va ma'lumotlarni himoya qilish masalalariga alohida e'tibor qaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo'lotova. "Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida iqtisodiy jarayonlar va moliyaviy munosabatlarning transformatsiyasi." (2024): 38-41.
2. Uktamov, M. "Modeling the professional training development of future teachers through computer training." *Science and innovation* 2.B9 (2023): 139-141.
3. Октамов, Мададжон, Жасмина Тошполотова, and Яйра Мусурманова. "Aniq fanlarni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llagan holda dars jarayonlarini tashkil etish." *Новый Узбекистан: наука, образование и инновации* 1.1 (2024): 432-434.
4. Madadjon, O'Ktamov. "PEDAGOGIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING INFORMATIKADAN AXBOROT-TEKNOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI." *Academic research in educational sciences* 4.CSPU Conference 1 (2023): 275-281.
5. O'G'Li, Madadjon O'Ktam. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari." *Science and Education* 2.12 (2021): 202-211.
6. Usmon o'g'li, Musirmanov Shohboz. "IJTIMOIY TARMOQLAR ORQALI TURISTIK JOYLARNI REKLAMA QILISH VA MIJOZLAR BILAN SAMARALI ALOQA O'RNATISH." *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting* 4.10 (2024): 369-374.
7. Xabibullayevich, Abdullayev Safibullo, et al. "TECHNOLOGY OF ORGANIZATION OF ENVIRONMENT FOR THE DEVELOPMENT OF ERGONOMIC CULTURE." *Harvard Educational and Scientific Review* 1.1 (2021).

8. Beknazarova, Saida, et al. "METHOD OF FILTERING DIGITAL IMAGES BY PULSE CHARACTERISTIC IN THE SPECTRAL REGION." Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте 2021 (2021): 66-69.
9. Musirmanov, Shohboz. "TURIZM SOHASIDA KADRLAR TAYYORLASHDA AMALIYOT VA NAZARIYANING PEDAGOGIK UYG'UNLIGI." Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. 4.11.

